

**PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHDA ILG'OR PEDAGOGIK
TEXNLOGIYALAR ASOSIDA DARS O'TISH**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

107-guruh 2-bosqich talabasi

Mirzobadalova Mahliyo

Email: mahliyomirzobadalova@gmail.com

[Tel:+998943629508](tel:+998943629508)

Email: f683218@gmail.com

[Tel:+998880367278](tel:+998880367278)

***Annotatsiya.** Maqolada pedagogika fanini o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullari va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Zamonaviy metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodkorlik va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.*

***Аннотация.** В статье анализируются методы применения передовых педагогических технологий в преподавании педагогики и их влияние на образовательный процесс. Современные методы способствуют развитию самостоятельного мышления, креативности и практических навыков учащихся.*

***Annotation.** The article analyzes the application methods of advanced pedagogical technologies in teaching pedagogy and their impact on the educational process. Modern methods contribute to the development of students' independent thinking, creativity, and practical skills.*

***Kalit so'zlar:** Pedagogika, Ilg'or pedagogik texnologiyalar, Ta'lim jarayoni, Interfaol metodlar, Muammoli ta'lim, Loyihaviy ta'lim, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Modulli ta'lim, Ta'lim sifatini oshirish, Talaba kompetensiyalari*

Ключевые слова: Педагогика, Передовые педагогические технологии, Образовательный процесс, Интерактивные методы, Проблемное обучение, Проектное обучение, Информационно-коммуникационные технологии, Модульное обучение, Повышение качества образования, Компетенции студентов.

Keywords: Pedagogy, Advanced pedagogical technologies, Educational process, Interactive methods, Problem-based learning, Project-based learning, Information and communication technologies (ICT), Modular learning, Enhancing education quality, Student competencies

Kirish . Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Shuning uchun ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash pedagogika fanini o'qitishda muhim o'rin egallaydi. "Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning ijodiy faolligini oshiradi, shaxsiy yondashuv tamoyiliga asoslanadi va zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini qo'llagan holda dars samaradorligini oshiradi. Ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, axborot texnologiyalari, virtual o'quv muhiti va kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvlar jadal tatbiq etilmoqda. "¹Natijada ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar uchun motivatsion muhit yaratish hamda ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini faollashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Asosiy qism. Ilg'or pedagogik texnologiyaning mazmuni Ilg'or pedagogik texnologiyalar — bu o'qitish jarayonini puxta rejalashtirish, o'quvchilar faoliyatini boshqarish, axborot texnologiyalarini qo'llash va bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan tizimli metodlar majmuasidir. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonida shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi, har bir o'quvchining individuallik xususiyatlarini hisobga oladi.

¹ Qosimova, M. (2022). Pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish metodlari. Toshkent.

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan interaktiv metodlar

“Aqliy hujum”

“Klaster”

“B-B-B jadvali”

Muammoli vaziyatlar yaratish

Rol o'yinlari va treninglar

Ushbu metodlar o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, muloqot madaniyati va jamoa bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

Axborot texnologiyalarining o'rni

Zamonaviy ta'lim jarayonida kompyuter dasturlari, elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, videodarslar va multimediali taqdimotlardan foydalanish samaradorlikni sezilarli oshiradi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ham talabalarga qulay shart-sharoit yaratib, bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'quvchilarni zamon bilan hamnafas bo'lishga undaydi, hozirgi kunda hamma fanlar bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy ta'limda biz har tomonlama o'quvchilar bilimini tekshirish imkonini beradi.” Tehnologiya hech narsaga arzimaydi, agar u inson uchun xizmat qilmasa”² deganlaridek amalda ijrosini qilishimiz lozim.

Natijalar va samaradorlik

Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars:

o'quvchilar bilimini chuqur o'zlashtirishini ta'minlaydi;

tahliliy fikrlashni shakllantiradi;

guruhda ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi;

o'quvchilarda motivatsiya va qiziqishni kuchaytiradi.

² Steve Jobs Isaacson, W. Steve Jobs: Biography. Simon & Schuster, 2011.

O'quvchilar o'rtasida musobaqalar tashkil etish ;

Mustaqil fikrlashga o'tkazish va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish;

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, pedagogika fanini o'qitishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarda kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy metodlar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'limning yuqori sifatini ta'minlaydi va kelajakda raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Yosh avlodga yangi bilimlar va kompetensiyalar berish ya'ni yangi metodlar qo'llash ularni mustaqil fikrlash va o'z fikrlari erkin bayon etishga o'rgatish. Zamonaviy texnologiyalar jamiyatning barcha sohalarida yangiliklar va imkoniyatlar yaratmoqda. Ularni to'g'ri, maqsadga muvofiq va manfaatli qo'llash natijasida iqtisodiyot o'sishi, ilmiy yutuqlar va ijtimoiy taraqqiyotga erishish mumkin. Mashhur tadbirkor Bill Gates ta'kidlaganidek, "Kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun texnologiyalarni chuqur o'rganish zarur".³

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun.
2. Pedagogika fani bo'yicha o'quv qo'llanmalar.
3. Zamonov F. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat", Toshkent, 2022.
Mahliyo Mirzobadalova, [04.11.2025 21:07]
4. Xalq ta'limi vazirligi metodik materiallari.
5. Ilmiy maqolalar va zamonaviy ta'lim bo'yicha onlayn resurslar.

³ Bill Gates
Gates, B. The Road Ahead. Viking Penguin, 1995.